

9. Simon, H. A. (1955). A behavioral model of rational choice. *The Quarterly Journal of Economics*, 69(1), 99–114. <https://doi.org/10.2307/1884852>
10. Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>
11. Zheng, Y., Xu, Z., He, Y., & Tu, Y. (2022). Multi-criteria decision making with fuzzy sets: A survey. *International Journal of Machine Learning and Cybernetics*, 13(1), 1–17. <https://doi.org/10.1007/s13042-021-01444-4>

JEL Classification: I23; O33.

O.-A. Constandache

Drd., Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România

IMPACTUL DIGITALIZĂRII ASUPRA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR: O ANALIZĂ BIBLIOMETRICĂ

Abstract

Noile paradigme care apar datorită dezvoltării tehnologice și sociale, derivate din utilizarea masivă a tehnologiilor informației și comunicațiilor, generează un proces transformator care modifică toate sectoarele economice, iar educația nu face excepție. Instituțiile de învățământ superior reacționează la nevoia de adaptare la această nouă realitate, trecând printr-o perioadă de schimbare culturală complete, care provoacă modificări ale atitudinilor, acțiunilor și a valorilor comune ale membrilor comunităților academice.

Pentru a analiza literatura științifică cu privire la acest subiect, a fost realizată o analiză bibliometrică care cuprinde perioada 2015 – 2024 pe un eșantion de 989 de articole incluse în baza de date Web of Science (WoS), cu scopul de a investiga impactul digitalizării asupra învățământului superior. Studiul explorează tendințele în productivitatea cercetării, autorii relevanți, distribuția publicațiilor și co-apariția termenilor precum „transformare digitală”, „învățare online” și „tehnologie”.

Rezultatele arată natura multidisciplinară a subiectului, incluzând articole publicate în diferite domenii, precum și legătura strânsă cu aspecte precum tehnologiile digitale, performanța, managementul, impactul și inovația. De asemenea, rezultatele arată o concentrare tot mai mare a cercetărilor pe digitalizare, în special după apariția pandemiei COVID-19, cu contribuții semnificative din partea autorilor de top și a revistelor cu impact mare. În final, acest studiu

evidențiază principalele direcții de cercetare care ar putea atrage mai multă atenție în viitorul apropiat.

Cuvinte cheie: digitalizare, învățământ superior, analiză bibliometrică, VosViewer, învățare online, transformare digitală, productivitate autori

Introducere. În ultimul deceniu, digitalizarea în învățământul superior a devenit un subiect central al cercetărilor academice, datorită impactului său semnificativ asupra modului în care sunt concepute și livrate programele educaționale. Tehnologiile emergente au schimbat nu doar modalitățile de predare, dar și interacțiunea dintre studenți și profesori, facilitând un acces mai larg și mai flexibil la educație. În acest context, studiile recente subliniază atât provocările, cât și oportunitățile pe care digitalizarea le aduce în universități, în special în ceea ce privește competențele digitale ale cadrelor didactice și integrarea tehnologiilor educaționale.

Literatura de specialitate a denumit frecvent acest fenomen a patra revoluție industrială (Xu et al., 2018), o schimbare susținută de rolul critic al digitalizării și al noilor tehnologii.

Digitalizarea educației nu reprezintă doar un pas spre modernizarea proceselor educaționale, ci și o transformare fundamentală a paradigmei educaționale. Ugur et al. (2024) subliniază că transformarea digitală a educației deschide oportunități noi pentru învățământul superior, dar necesită o schimbare semnificativă a mentalităților manageriale și organizaționale în universități. De asemenea, studiile arată că integrarea tehnologiilor educaționale permite o îmbunătățire semnificativă a accesibilității și flexibilității învățării, răspunzând nevoilor variate ale studenților din diverse colțuri ale lumii.

Un alt aspect esențial al digitalizării este legat de competențele digitale ale cadrelor didactice, un subiect abordat de Momdjian et al. (2024), care afirmă că pregătirea cadrelor didactice în ceea ce privește competențele digitale este esențială pentru succesul integrării tehnologiilor în educație. În acest context, educația digitală devine un proces continuu, în care formarea profesorilor joacă un rol important pentru a asigura eficiența noilor metode educaționale.

În perioada 2015-2019, cercetările s-au concentrat pe adoptarea inițială a tehnologiilor educaționale și pe beneficiile acestora în educație. Studiile realizate în această perioadă au arătat că începerea digitalizării în învățământul superior a fost favorizată de disponibilitatea unor platforme educaționale accesibile, dar și de dorința de a îmbunătăți performanțele academice ale studenților prin învățarea la distanță și modele de învățare hibridă. Bilynska et al. (2024) subliniază că digitalizarea în educație a permis universităților să răspundă cerințelor de învățare moderne, prin dezvoltarea unui conținut educațional interactiv și accesibil.

Începând cu anul 2020, pandemia de COVID-19 a avut un impact semnificativ asupra cercetărilor în acest domeniu, iar studiile s-au concentrat pe provocările legate de tranziția rapidă la învățarea online. Pan et al. (2024) susțin că pandemia COVID-19 a forțat educația superioară să adopte tehnologiile digitale într-un ritm accelerat, iar acest lucru a schimbat permanent modul în care sunt concepute cursurile și evaluările.

Pe măsură ce digitalizarea continuă să devină un element fundamental în educația superioară, cercetările viitoare se vor axa pe integrarea tehnologiilor emergente și pe personalizarea învățării. Komljenovic et al. (2024) atrag atenția asupra faptului că viitorul educației digitale va implica nu doar tehnologii avansate, cum ar fi inteligența artificială și realitatea augmentată, dar și o redefinire a relației dintre profesori și studenți în mediile digitale. În acest sens, studiile vor pune accent pe sustenabilitatea educației digitale și pe impactul său pe termen lung asupra calității educației și a performanțelor academice.

Scopul acestui articol este de a analiza cunoașterea științifică în legătură cu transformarea digitală și/sau digitalizarea universităților. Analiza bibliometrică este un instrument util pentru a identifica liniile de dezvoltare, prioritățile de cercetare și referințele într-un subiect, în funcție de locația geografică și rețeaua de cercetare (Wang et al., 2014).

Putem rezuma obiectivele acestei cercetări în câteva întrebări de cercetare, prezentate în Tabelul 1. La întrebările 1 până la 4 s-a răspuns prin realizarea unei analize de productivitate. Pentru a răspunde întrebărilor 5 și 6, s-a urmărit o abordare de cartografiere bibliometrică, fiind utilizat software-ul VOS-Viewer. Rezultatele sunt prezentate sub formă de rețele vizuale prin analiza cuvintelor-cheie comune.

Tabelul nr. 1. Obiectivele și întrebările de cercetare

Obiectiv	Întrebări de cercetare	Metoda bibliometrică	Analiză
(1) Evaluarea impactului academic și a influenței relative	Q1 Evoluția istorică a literaturii	Măsurarea productivității	Evoluția istorică a publicațiilor Distribuția articolelor pe reviste Distribuția articolelor pe autori
	Q2 Cele mai productive reviste		
	RQ3 Cei mai productivi autori		
	RQ4 Cele mai importante articole		
(2) Determinarea evoluției tematicii de cercetare	Q5 Principalele articole care abordează tematicile	Măsurarea impactului	Analiza co-ocurenței cuvintelor
(3) Identificarea tematicilor importante	Q6 Principalele reviste în jurul cărora este organizat subiectul de cercetare	co-ocurența	Analiza cuvintelor-cheie
(4) Identificarea tendințelor în cercetare			

Metode de analiză utilizate. Metodele bibliometrice sunt utilizate frecvent pentru a evalua evoluția unui domeniu de cercetare, analizând datele bibliografice prin două abordări principale: analiza performanței și cartografierea științifică (Cobo et al., 2011).

Pentru a selecta lucrările care au fost incluse în analiza bibliometrică și pentru a evita subiectivitatea în colectarea datelor, a fost realizată o căutare a literaturii în baza de date Web of Science, folosind termeni precum: „digitalization”, „higher education”, „digitalization of education”, „digitalisation of universities”. Căutarea lucrărilor a fost realizată în februarie 2025 pentru perioada 2015-2024. S-a realizat o selecție ulterioară prin care s-a eliminat o parte dintre rezultate, păstrând doar articolele publicate, cele accesibile în regim „early access” și lucrări prezentate la conferințe, asigurând astfel un proces de selecție care garantează calitatea științifică a acestora. După selecție au rămas pentru analiză 989 de articole și lucrări științifice.

În prima etapă a analizei a fost utilizat software-ul RStudio cu pachetul Bibliometrics (Biblioshiny) și analizele Web of Science pentru a realiza o analiză a productivității, studiind evoluția istorică a publicațiilor, cele mai relevante reviste în care au fost publicate, autorii cei mai productivi și a cuvintelor cheie. De asemenea, analiza a permis extragerea statisticilor de productivitate și impact, iar datele au fost prelucrate pentru a analiza evoluția cercetărilor în domeniu.

În partea a doua a cercetării, s-a realizat cu ajutorul software-ului VOS Viewer, dezvoltat de Van Eck și Waltman, analiza cuvintelor-cheie, care oferă o perspectivă asupra principalelor teme și tendințe de cercetare, studiind cele mai frecvente cuvinte-cheie. S-au creat hărți vizuale ale rețelelor de cuvinte-cheie și ale co-ocurenței acestora, ajutând la identificarea tematicilor centrale și la vizualizarea relațiilor între diferitele domenii de cercetare. Hărțile generate au oferit o imagine clară a clusterelor de cuvinte și a evoluției acestora în timp.

Rezultate. Tehnicile evaluative analizează influența relativă și impactul academic al unui subiect. Printre acestea, se regăsesc diferite măsurători ai productivității, cum ar fi evaluarea evoluției istorice a numărului de publicații, distribuția lucrărilor pe domenii, jurnale și autori. Aceste măsurători oferă o imagine exactă asupra maturității relative a unui domeniu. Analize au fost realizate folosind software-ul RStudio cu ajutorul pachetului Bibliometrix, pachet care conține o multitudine de funcții pentru analizele bibliometrice, precum și informațiile generate de WoS.

Măsurarea productivității. Evoluția publicațiilor în perioada 2015 – 2024. Analizând evoluția publicațiilor în domeniul digitalizării educației în perioada 2015 – 2024 putem observa următoarele tendințe. În perioada 2015-2019, numărul articolelor publicate crește moderat. Începând cu anul 2019, observăm o creștere semnificativă a numărului de publicații (85 de articole), comparativ cu 2015-2018, când articolele nu depășeau 40 pe an. Aceasta reflectă o creștere treptată a interesului pentru digitalizarea în educație și alinierea acestui subiect la noile cerințe academice. În perioada 2020-2022, numărul publicațiilor a crescut considerabil, atingând valori de 123 articole în 2020 și 183 articole în 2022. Această creștere poate fi direct corelată cu pandemia COVID-19, care a accelerat digitalizarea educației. Pandemia a impus schimbări rapide în instituțiile de învățământ superior, astfel că cercetările

au devenit mult mai relevante în acest context de adaptare la învățarea online și la soluțiile educaționale digitale. Anii 2023 și 2024 continuă trendul ascendent, cu 183 articole publicate în fiecare an, ceea ce sugerează o stabilizare a cercetărilor în acest domeniu, dar și un interes continuu ridicat față de impactul digitalizării asupra educației. În 2024, se preconizează o valoare mai mare decât în 2023, cu aproximativ 191 articole, ceea ce reflectă o tendință pozitivă în continuare, probabil în urma consolidării educației digitale ca normă.

Pe ansamblu, evoluția publicațiilor pe această temă sugerează un interes crescând pentru digitalizarea educației, în special începând cu anul 2019. Este evident că pandemia a avut un impact major asupra cercetărilor din domeniu, accelerând adopția tehnologiilor educaționale și generând un interes semnificativ pentru învățarea online. În perioada 2023-2024, este de așteptat ca cercetările să continue să se concentreze pe evaluarea impactului pe termen lung al digitalizării, pe sustenabilitatea și eficiența acestora în mediile educaționale.

Graficul nr. 1. Evoluția publicațiilor în perioada 2015 - 2024

Sursa: prelucrare proprie

În ceea ce privește sursele (reviste, conferințe și cărți), analiza arată că majoritatea articolelor au fost publicate în reviste academice de renume, cu o concentrare semnificativă în anumite publicații. Două dintre cele mai relevante reviste din domeniu sunt Revista de la Universidad del Zulia și International Journal of Computer Science and Network Security, care acoperă 30% din totalul articolelor din acest domeniu.

Se observă, de asemenea, concentrarea publicațiilor în reviste internaționale: Aproape 60% din articole sunt publicate în reviste indexate la nivel internațional, reflectând un interes global crescut față de digitalizarea educației. În Revista „Education Sciences” s-au publicat 29 articole, în revista „Information Technologies and Learning Tools” 26 articole, iar în revista „International Journal of Computer Science and Network Security” au fost publicate 26 articole.

Graficul nr. 2. Cele mai importante publicații

Sursa: prelucrare proprie

Analiza cuvintelor – cheie. Analiza rețelelor de co-ocurență a cuvintelor cheie, realizată cu VosViewer, a permis identificarea temelor majore din literatura pe tema digitalizării în educație. Vizualizările de rețea arată cum anumite termeni sunt strâns legați între ei, formând 4 clustere de cercetare. Clusterelor au fost denumite în funcție de tema principală în jurul căreia s-au concentrat cuvintele.

Distribuția termenilor în cele patru clustere oferă o imagine completă a temelor majore de care sunt preocupați cercetătorii atunci când analizează impactul digitalizării în educație.

Clusterul 1 codificat *Digitalizare și educație* cuprinde termeni precum „digitalizare”, „învățământ superior”, „tehnologii educaționale” care au fost cel mai des interconectați.

Clusterul 2 codificat *Învățare online* cuprinde termeni precum „e-learning”, „studenți”, „platforme online” care au fost corelați cu digitalizarea în educație.

Clusterul 3 codificat *Managementul educațional* a inclus termeni precum „management”, „calitate”, „evaluare”, indicând preocuparea pentru eficiența administrativă în mediile digitale.

cum ar fi „barriers” și „performance”, sugerează teme mai puțin explorate sau mai recente.

Aceste cuvinte pot reprezenta subiecte emergente care câștigă treptat mai multă atenție în cercetare. De asemenea, cuvintele precum „online” și „tehnologii” sunt adesea găsite împreună, indicând preocuparea intensificată pentru implementarea soluțiilor digitale în educație

Această vizualizare ajută la identificarea termenilor cheie în cercetările de digitalizare și a relațiilor lor.

Figura nr. 3. Vizualizarea suprapusă a termenilor

Sursa: prelucrare proprie

Vizualizarea suprapusă a termenilor arată evoluția temporală a cercetărilor. Cuvintele sunt colorate în funcție de anul în care au început să fie frecvent utilizate. Cuvinte recente (portocaliu): Termeni precum „COVID-19”, „digital transformation” și „impact” sunt colorate în nuanțe de roșu, ceea ce sugerează că aceste cuvinte au fost frecvent folosite în articolele publicate recent, mai ales în perioada pandemiei. Aceste subiecte reflectă preocupările majore legate de impactul imediat al crizei asupra educației și transformarea digitală forțată de pandemie. Cuvinte mai vechi (albastru): Termenii din perioada anilor anteriori, cum ar fi „students” și „e-learning”, sunt colorați în nuanțe de albastru, indicând faptul că aceste subiecte erau deja în centrul cercetărilor înainte de 2020.

Această hartă este extrem de utilă pentru a înțelege evoluția în timp a cercetărilor și pentru a identifica cum anumite subiecte au câștigat importanță în ultimii ani.

Vizualizarea temporală a articolelor arată cum au evoluat publicațiile în funcție de ani, cu diferite grupuri de cuvinte care reflectă principalele tendințe din perioada respectivă. Publicațiile recente (2022-2024): În această perioadă, cuvintele cheie asociate cu „digitalization”, „education” și „learning” sunt mai frecvent întâlnite, ceea ce subliniază faptul că cercetările recente sunt mult mai concentrate pe integrarea digitalizării în educație, în special în contextul post-pandemic. Înainte de pandemie (publicații de dinainte de 2020), cercetările erau mai axate pe termeni precum „students”, „technologies” și „e-learning”, ceea ce reflectă preocupările pentru evoluția învățării online și pentru integrarea tehnologiilor educaționale în mod general.

Pe baza hărților realizate în VosViewer, putem observa mai multe tendințe emergente în cercetarea digitalizării în educație. Aceste tendințe reflectă evoluțiile recente în domeniu și subliniază schimbările semnificative în cercetările academice.

Discuții. Analiza bibliometrică a evoluției și productivității publicațiilor în domeniul digitalizării educației (2015-2024) arată un trend ascendent semnificativ după 2019, cu un apogeu în 2022 și 2023. Această creștere poate fi direct asociată cu efectele pandemiei de COVID-19, care a determinat un interes sporit în digitalizarea educației, în special pentru învățarea online. Acesta este un aspect semnificativ al cercetării, confirmând că pandemia a accelerat procesul de digitalizare, iar cercetările din acest domeniu au devenit extrem de relevante, având în vedere necesitatea unei adaptări rapide la învățământul online și soluțiile educaționale digitale. Rezultatele sugerează, de asemenea, că perioada post-pandemică a consolidat digitalizarea ca normă în educația superioară, ceea ce poate duce la o stabilizare a ritmului cercetărilor, dar și la o concentrare continuă pe evaluarea impactului pe termen lung.

Analiza productivității autorilor și a principalelor reviste care publică lucrări pe tema digitalizării în educație arată că sunt prezenți câțiva autori de top cu o contribuție semnificativă în domeniu, printre care KHOLIYAVKO N, RICHERT A, și TUMMEL C, care au publicat în mod constant între 2015 și 2025. Acești autori au o influență majoră asupra direcțiilor de cercetare și sunt implicați în colaborări interdisciplinare.

De asemenea, majoritatea publicațiilor au apărut în reviste de renume, cum ar fi Revista de la Universidad del Zulia și International Journal of Computer Science and Network Security, ceea ce sugerează o recunoaștere internațională a subiectului și o influență puternică a acestor lucrări asupra comunității academice globale.

În ceea ce privește tendințele de cercetare și tematicile centrale, analiza cuvintelor-cheie și a co-ocurenței acestora a evidențiat patru clustere majore de cercetare: Digitalizare și educație, Învățare online, Managementul educațional și Impactul și provocările digitalizării. Aceste clustere reflectă preocupările majore ale cercetătorilor în domeniu, indicând faptul că transformarea educațională prin digitalizare este strâns legată de tehnologiile educaționale, platformele online, și schimbările în managementul educațional. Totodată, se remarcă o preocupare pentru provocările și impactul sustenabilității digitalizării, în special în contextul implementării rapide a tehnologiilor educaționale în timpul pandemiei.

De asemenea, cuvintele precum „impact” și „sustenabilitate” apar frecvent în literatura analizată, ceea ce sugerează că cercetările se concentrează pe evaluarea efectelor pe termen lung ale digitalizării asupra performanței educaționale și asupra relațiilor dintre studenți și cadre didactice.

Concluzii. Aceste rezultate sugerează că digitalizarea în educația superioară este un fenomen continuu, cu o creștere semnificativă a interesului și a producției academice, accelerată de pandemia de COVID-19. Impactul digitalizării în acest domeniu poate fi văzut nu doar în adoptarea rapidă a învățământului online și a platformelor educaționale, dar și în transformarea relațiilor educaționale, precum și în îmbunătățirea flexibilității și accesibilității educației pentru studenți din diverse colțuri ale lumii.

În continuare, cercetările ar trebui să abordeze și provocările implementării tehnologiilor digitale în educație, cum ar fi barierele în adoptarea soluțiilor tehnologice, sustenabilitatea pe termen lung a soluțiilor educaționale digitale și impactul acestora asupra performanței academice. De asemenea, este esențială o analiză detaliată a competențelor digitale ale cadrelor didactice și ale studenților, pentru a asigura succesul integrării acestor tehnologii în procesele educaționale. Viitoarele cercetări se vor concentra probabil pe integrarea tehnologiilor emergente, cum ar fi inteligența artificială în educație, precum și pe personalizarea învățării, pentru a răspunde mai eficient nevoilor individuale ale studenților.

În final, digitalizarea educației va continua să joace un rol important în revoluția educațională globală, iar cercetările din acest domeniu vor deveni tot mai interdisciplinare, implicând nu doar specialiști în educație, dar și experți în tehnologie, management și politică educațională. Rezultatele acestei analize bibliometrice oferă o viziune clară asupra direcțiilor majore de cercetare și pot ghida viitoarele studii în acest domeniu.

Bibliografie

- Bilyska, K., Markova, O., Chornobryva, N., Kuznietsov, Y., Mingli, W. (2024). The power of digitalization in education: improving learning with interactive multimedia content. *Amazonia Investiga*, 13(76), 188-201.
- Cobo, M. J., López-Herrera, A. G., Herrera-Viedma, E., Herrera, F. (2011). Science mapping software tools: review, analysis, and cooperative study among tools. *J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol.* 62, 1382–1402. doi: 10.1002/asi.21525.
- Habeeb Ur Rahiman, Kodikal, R. (2024). Revolutionizing education: Artificial intelligence empowered learning in higher education. *Cogent Education*, 11(1), 2293431.
- Komljenovic, J., Birch, K., Sellar, S., Bergviken Rensfeldt, A., Deville, J., Eaton, C., Gourlay, L., Hansen, M., Kerssens, N., Kovalainen, A., Nappert, P.-L., Noteboom, J., Parcerisa, L., Pardo-Guerra, J. P., Poutanen, S., Robertson, S., Tyfield, D., Williamson, B. (2024). Digitalised higher education: key developments, questions, and concerns. *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*.

- Kulkarni, L., Ghosh, A. (2021). Gender disparity in the digitalization of financial services: challenges and promises for women's financial inclusion in India. *Gend. Technol. Dev.* 25, 233–250. doi: 10.1080/09718524.2021.1911022.
- Momdjian, L., Manegre, M., Gutiérrez-Cólon, M. (2024). Digital competences of teachers in Lebanon: a comparison of teachers' competences to educational standards. *Research in Learning Technology*, 32.
- Nagy, J. T., Dringó-Horváth, I. (2024). Factors Influencing University Teachers' Technological Integration. *Educ. Sci.*, 14, 55.
- Oseredchuk, O., Sadovyi, M., Pelekh, V., Koriakina, I., Tsarova, Y. (2024). Emergent properties of modern education. *AmazoniaInvestiga*, 13(76), 63-74. <https://doi.org/10.34069/AI/2024.76.04.5>.
- Pan, L., Haq, S. ul, Shi, X., & Nadeem, M. (2024). The Impact of Digital Competence and Personal Innovativeness on the Learning Behavior of Students: Exploring the Moderating Role of Digitalization in Higher Education Quality. *Sage Open*, 14(3).
- Stoyanova, T., Angelova, M. (2024). Good practices of using Artificial Intelligence in the digitalization of higher education. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 11(4), 44-62.
- Stoyanova, T., Anguelov, K. (2024). Indicators for determining the effective level of digitalization in Higher Education. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 11(3), 246-264.
- Ugur, S., Dincer, G., Bas, D. (2024). An evaluation of the managerial context for digital transformation in the context of open education in higher education. *Turkish Online Journal of Distance Education*, 25, 225-242.
- Wang, B., Pan, S. Y., Ke, R. Y., Wang, K., Wei, Y. M. (2014). An overview of climate change vulnerability: a bibliometric analysis based on web of science database. *Nat. Hazards* 74, 1649–1666. doi: 10.1007/s11069-014-1260-y.
- Xu, L. D., Xu, E. L., Li, L. (2018). Industry 4.0: state of the art and future trends. *Int. J. Prod. Res.* 56, 2941–2962. doi: 10.1080/00207543.2018.1444806.

